

ASPECTOS MODERNISTAS EM CHOVE NOS CAMPOS DE CACHOEIRA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA TEORIA DA LITERATURA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834566

Ana Luiza da Silva Borges (UFRA)
Graduanda de Letras Língua portuguesa
analuborges14@gmail.com

Leticia Adrienne de Oliveira Xavier (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
leticiaxavier4@gmail.com

Matheus Augusto Ribeiro Soares (UFRA)
Graduando de Letras Língua Portuguesa
mathsoaresufra@gmail.com

José Elias Pereira Hage (UFRA)
Doutorando em Letras Estudos Literários
eliashage@yahoo.com.br

Resumo: O modernismo constituiu um movimento que ocorreu no século XX e que buscava construir um estilo essencialmente brasileiro, rompendo com os padrões de produção artística e literária advindos da Europa. Durante o período em que esteve em voga, tanto o movimento quanto o sentimento da necessidade de renovação se difundiram por diversas regiões do país, tomando novas formas e adquirindo outros contornos conforme as peculiaridades dessas regiões. No contexto paraense não foi diferente, existiam, na região, diversos autores com o ímpeto de produzir obras que se distanciam dos modelos existentes e que trazem novas propostas. É nesse contexto que se insere a obra “Chove nos campos de cachoeira”, de Dalcídio Jurandir. Com um olhar crítico para esta temática, a análise do modernismo na obra traz a vivência regional de moradores de Cachoeira do Arari. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consiste em identificar, a partir dos elementos narrativos e das características da obra, como ela se insere no movimento modernista. Quanto à metodologia do presente trabalho, situa-se como uma pesquisa de caráter bibliográfico (que visa o levantamento de dados a partir de revisão de materiais já publicados), do tipo básica e que se insere nos pressupostos teóricos de uma pesquisa qualitativa. À guisa de conclusão, constatou-se que a obra apresenta características que a inserem no movimento modernista, porém com elementos que a diferenciam pela produção no contexto amazônico. Logo, esta pesquisa torna-se importante por contribuir para o melhor entendimento da temática do modernismo na obra de Dalcídio Jurandir, além de somar aos trabalhos desta perspectiva.

Palavras-chave: crítica literária; Dalcídio Jurandir; modernismo amazônico.